

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Абдор Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Са, ифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эркин Нуриддинов УЗБЕКИСТАН - КИТАЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ.....	4
2. Nazokat Abdullaeva THE ROLE OF THE KOREAN DIASPORA IN THE DEVELOPMENT OF THE KHOREZM REGION'S ECONOMY IN THE LATE 1940 s-1980 s.....	10
3. Азизбек Бадалов ФАРҶОНА ВИЛОЯТИДАГИ ДАСТЛАБКИ ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК УЧАСТКАЛАРИ ТАРИХИДАН (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	15
4. Qunduz Bakdurdiyeva XORAZM VOHASIDAGI AN'ANAVIY ZARGARLIK BUYUMLARI (Boshga taqiladigan taqinchoqlar misolida).....	25
5. G'ulom Jumamurotov O'RTA OSIYO HUDUDIGA MONGOLOID IRQIGA MANSUB BO'LGAN XALQLARNING KIRIB KELISHI TARIXI.....	32
6. Икрамбек Джуманиязов ТАРИХНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.....	37
7. Gulnora Yuldasheva, Farida Suguraliyeva O'ZBEKISTON MA'NAVIY BOYLIIGI VA MADANIY HAYOTINING O'ZGARISHI.....	44
8. Абдуқодир Зоҳидов БЕРУНИЙНИ КАШФ ЭТГАН 3 БУЮК ЖАСОРАТ, ТАҲҚИҚОТЛАР ТАФСИЛОТЛАРИ, 2023-ЙИЛГИ ХАЛҚАРО АНЖУМАН МУАММОЛАРИ.....	49
9. Xushnudbek Mamadaliev FARG'ONA VODIYSIDA SHAHARLARNING "ESKI" VA "YANGI" QISMLARI (XIX ASRNING IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLAGI).....	68
10. Анварбек Омонов ОҲАНГАРОН ВОДИЙСИДАГИ ИЛК ПАЛЕОЛИТ ДАВРИ ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТОШ ИНДУСТРИЯСИГА ДОИР.....	79
11. Шаходат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИ АҲОЛИСИ ТАРИХИЙ МАНБА ВА АДАБИЁТЛАРДА.....	89
12. Axmedjon Yusupov ILK SAK-MASSAGET QABILALARIDA HARBIIY ISH HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR..	96

UDK: 94:902(575.1)

Axmedjon Shonazarovich Yusupov,
Urganch davlat universiteti
“Tarix” kafedrası dotsenti.,
tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
E-mail: yusupov89a@mail.ru

ILK SAK-MASSAGET QABILALARIDA HARBIY ISH HAQIDA BA’ZI MULOHAZALAR

For citation: Axmedjon Sh. Yusupov. SOME VIEWS ON MILITARY WORK IN THE EARLY SAK-MASSAGET TRIBES. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 7, pp.96-103

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12726520>

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda jahonda mamlakatlar o‘rtasidagi globallashuv jarayonlari sharoitida tarixiy-madaniy merosni saqlash, xalqlarning uzoq o‘tmish tarixini o‘rganish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O‘z xalqi tarixini bilish va o‘zga xalqlar o‘tmishi va madaniyatiga hurmat bilan qarash mintaqaviy hamjihatlikni mustahkamlash bilan birga o‘zaro hamkorlikning chuqurlashuviga mustahkam poydevor yaratadi. Shu bois xalqlarning tarixiy-madaniy aloqalariga, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, harbiy tarixini o‘rganishga ildizlariga murojaat etish o‘z dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Yetakchi ilmiy muassasalari tomonidan hozirgi O‘zbekistonning dasht-cho‘l hududlarida yashagan ko‘chmanchi xalqlarning moddiy va ma‘naviy madaniyati, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti hamda jamiyat boshqaruvi tizimi kabi masalalar o‘rganilmoqda. Biroq bu sohada ilk sak-massaget qabilalarining harbiy ish tarixi kabi ilmiy muammolar yetarli darajada o‘rganilmagan. Ilk sak-massaget qabilalari harbiy san‘ati tarixini yangi asoslarda o‘rganish muhim vazifaga aylangan.

Maqolada ilk sak-massaget ko‘chmanchi chorvador qabilalarning harbiy ishi tarixiga oid bo‘lgan arxeologik izlanishlar natijalarida olingan xulosalar, ilmiy qarashlar va yozma manbalarda keltirilgan ma‘lumotlarni umumlashtirishga harakat qilingan hamda bu materiallarning muhim qismi ilmiy muhokamaga taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: “skiflar”, “sak”, “massaget”, “xanjar – akinak”, “Aspabarak”, “sak kamoni”, “sagarislar”.

Ахмеджон Шоназарович Юсупов,
Ургенчский государственный университет
Доцент кафедры Истории (PhD)
email: yusupov89a@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ МНЕНИЯ О ВОЕННОЙ РАБОТЕ В РАННИХ ПЛЕМЕНАХ САК- МАССАГЕТОВ

АННОТАЦИЯ

Сегодня в мире, в условиях процессов глобализации между странами, сохранение историко-культурного наследия, изучение древней истории народов приобретает актуальное значение. Знание истории своего народа, уважение к прошлому и культуре других народов укрепят региональную солидарность и создадут прочную основу для углубления взаимного сотрудничества. Поэтому обращение к истокам историко-культурных связей народов, социально-экономической, политической и военной истории отличается своей актуальностью.

Такие вопросы, как материальная и духовная культура, социально-экономическая жизнь и система социального управления кочевых народов, проживавших в степно-пустынных районах современного Узбекистана, изучаются ведущими научными учреждениями. Однако такие научные проблемы, как военная история первых сак-массагетских племен, в этой области недостаточно изучены. Важной задачей стало изучение на новой основе истории военного искусства первых сак-массагетских племен.

В статье предпринята попытка обобщить выводы, научные взгляды и сведения, представленные в письменных источниках в результате археологических исследований, связанных с историей военной работы первых сак-массагетских кочевых скотоводческих племен, а также значительная часть этих материалов была предложена для научного обсуждения.

Ключевые слова: «скифы», «сак», «массагет», «кинжал-акинак», «аспабарак», «сакский лук», «сагарис».

Axmedjon Sh. Yusupov,

Urgench State University

Associate Professor of the Department of History (PhD)

e-mail: yusupov89a@mail.ru

SOME VIEWS ON MILITARY WORK IN THE EARLY SAK-MASSAGET TRIBES**ABSTRACT**

Today in the world, in the conditions of globalization between countries, the preservation of the historical and cultural heritage, the study of the ancient past history of people is gaining an exceptional importance. The knowledge of the history of one's own people and respect for the past and culture of other nations will strengthen regional solidarity and create a solid foundation for deepening mutual cooperation. Therefore, turning to the roots of historical and cultural relations of people, socio-economic, political, and military history is distinguished by its relevance.

Issues such as the material and spiritual culture, socio-economic life and social management system of the nomadic people who lived in the steppe-desert areas of modern Uzbekistan are being studied by leading scientific institutions. However, scientific problems such as the military history of the first Sak-Massaget tribes has not been sufficiently studied in this field. It has become an important task to study the history of the military art of the first Sak-Massaget tribes on a new basis.

In the article, it was attempted to make to summarize the conclusions, scientific views and information presented in written sources as a result of the archaeological researches related to the history of the military work of the first Sak-Massaget nomadic cattle-breeding tribes, and an important part of these materials was invited for scientific discussion.

Index Terms: "Scythians", "Sak", "massaget", "dagger - akinak", "Aspabarak", "Sak bow", "sagaris".

Dolzarbligi:

Ko'chmanchi sak-skif qabilalari shimoliy Xitoydan sharqiy Turkiston, O'rta Osiyo, Kaspiy dengizi sohillaridan Qora dengiz bo'yigacha sahro, chol, o'rmon zonalari, katta-kichik daryo vodiylari, tog' yonbag'irlarida yashaganlar. Ular ko'chmanchi chorvachilik, baliqchilik,

dehqonchilik bilan shug'ullanganlar. Ko'chmanchilar doimo minglab chaqirim bepoyon dashtlarda chorva mollari orqasidan muntazam ko'chib yurganlar. Antik mualliflar Yevropada yashagan saklarni O'rta Osiyoda yashagan saklardan farqlash uchun ularni "skif" nomi bilan ataganlar. Ilmiy adabiyotlarda shimoliy Xitoydan sharqiy Turkiston, O'rta Osiyo, Kaspiy dengizi sohillaridan Qora dengiz bo'yigacha yashagan yuzlab tillarda so'zlashgan ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi urug'-qabilalarni umumiy nom bilan sak-skif qabilalari deb ataydilar. Bizning o'lkamizda saklar, ularning bir ko'rinishi bo'lgan massagetlar qadimdan yashagani e'tirof etiladi. Ularda xo'jalikning asosiy sohasi chorvachilik bo'lib, yilqichilik muhim o'rin tutgan. Miloddan avvalgi VII asrda sak-massagetlar harbiy demokratiya davriga o'tadilar. Miloddan avvalgi VI asrga kelib sak-skif davlatlari vujudga kelgan. Ular atrofdagi davlat va jamiyatlar bilan ziddiyatli va ko'plab urushlar olib borganlar. Sak-massagetlar yaylov-otloq, yer-suv uchun doimo boshqa urug'-qabilalar bilan urush-to'qnashuvlar girdobida yashaganlar. Urug'-qabilaning har bir a'zosi jangchi bo'lgan. U o'z uyi, podasi, yaylov va suv havzasini himoya qilish uchun qilich, kamon, nayza va boshqa qurollardan foydalana bilishi hamda chavandoz bo'lishi hayotiy zarurat bo'lgan. Qurg'oqchiliklar, uning natijasida ochlik, qahraton qish, izg'irin sovuqlar ko'chmanchilar hayotini doimo xavf-xatarga qo'ygan. Yer-suv, o'tloq-yaylovlar uchun qo'shni urug'-qabilalar bilan o'zaro to'qnashuvlar ko'chmanchilarning doimiy hamrohi bo'lgan. Ana shunday xavf-xatarga tola hayot ko'chmanchi urug'-qabilalardan o'zini himoya qilish va tirik qolish uchun harbiy jang san'atini o'rganishni taqozo qilgan. Bu esa ko'chmanchi sak-massaget qabilalarida o'ziga xos harbiy san'at shakllanishiga olib kelgan.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Mazkur maqolada tarixiylik, obyektivlik, tizimlilik kabi asosiy metodologik tamoyillardan foydalanilgan holda, ilk sak-massaget qabilalarida harbiy ish tarixi yuzasidan ma'lumotlar arxeologik va yozma manbalar asosida tarixiylik nuqtai nazaridan ilmiy tahlil etildi.

Ilk sak-massaget qabilalarining qadimgi harbiy ish tarixi va uning turli sohalari (qurol-yarog'lar ishlab chiqarish, mudofaa tizimi, harbiy san'at, qo'shinlar tuzilishi va jang usullari) kompleks tarzda alohida mavzu sifatida yoritilmagan. Bu borada harbiy sohaning qurol-yarog'lariga va mudofaa tizimiga ko'proq e'tibor berildi.

Qadimgi Xorazm qal'alari to'g'risida ma'lumotlar XIX asrning 60–80– yillarida dastlab venger sharqshunosi A.Vamberi [5], keyin esa Rossiyaning turli soha mutaxassislari A.L.Kun [14], M.I.Ivanin [10], A.V.Kaulbars [12. B. 31-32] va boshqalar tomonidan bayon etilgan. Shuningdek ilk yozma manbalarga tayangan holda, G'arbiy Yevropa sharqshunoslari V.Tomashek [2], I.Markvart [1] ko'chmanchi saklarning qurol-yarog'lari haqida yozishgan.

1937 yilda Xorazm arxeologik ekspeditsiyasining ishlari boshlanib, ko'chmanchi va o'troq xalqlarning harbiy tarixini arxeologik ashyolarga tayanib o'rganishning amaliy imkoni paydo bo'ldi. 1948 yilda chop etilgan S.P.Tolstovning monografiyasida Ko'zaliqir, Qal'aliqir va Jonbosqal'a, Qo'yqirilganqal'a, Qo'rg'oshinqal'a va boshqa mudofaa istehkomlar haqida ma'lumotlar yoritildi [25].

O'tgan asrning 60–yillarida qadimiy ko'chmanchi qabilalarining qurollanishiga bag'ishlangan ilmiy ishlar chop etiladi [22]. Ular ichida O'rta Osiyo antik davri og'ir qurollangan katafraktariylar masalasi Shimoliy Parfiyada (Niso yodgorligi) va Baqtriyadagi (Xolchayon saroyi)dan topilgan tasviriy san'at namunalari tahlili asosida G.A.Pugachenkova maqolasida va keyin monografiyasida ham ko'rib chiqildi [20].

XX asrning 70–80– yillarida qadimgi Xorazm mudofaa inshootlarining o'rganilishi jarayonida Qoraqalpog'iston arxeologlari M.Mambetullaev [18], Yu.P.Manilov [19], G'.Ho'janioyozov [27] va N.Yusupovlarning tadqiqotlari va kashfiyotlarini uqtirib o'tish lozim. Bir qator yodgorliklar, shu jumladan, Kat va Ayoqzal'a 2, Shovot va Xiva Tuproqqal'alari, Jampiqqal'a, Katta Oybuyirqal'a, Qizilqal'a va boshqalarida keng qamrovli arxeologik ishlar natijasida mudofaa tizimi to'g'risida ma'lumot olindi.

"Avesto"da qadimgi O'rta Osiyo harbiy ishi va qurollanish tarixiga oid muhim ma'lumotlar ilk bor yoritilgan [3]. Ular otliq va piyoda qo'shinlar, olisdan va harbiy safda turib ishlatilgan jang qurol- aslahalardan darak beradi. Shuningdek, manbada "raqib" va "dushman", "dushman

mamlakatlar”, “botir jangchilar” va “jasur sardorlar”, “otning yoliga boshi egilgan suvoriylar” va “qudratli, g'alabali qurol” kabi tushunchalar uqtirib o'tilgan.

Qadimgi fors podsholari Kir II va Doro I ning O'rta Osiyoga yurishlari natijasida Orolbo'yi saklar qabilalari va xorasmiylar elati xakida forslarning ma'lumotlari ancha boyitilgan va ular bilan so'ng qadimgi yunon tarixchilari va geograflari tanishib olishgan.

Tadqiqot natijalari:

Yunon mualliflari asarlarida daxlar, saklar, massagetlar va sarmatlar kabi ko'chmanchi qabilalarga nisbatan “skiflar” tushunchasi umumiy ma'noda qo'llanilgan. Axamoniylar davlatining poytaxti Persepol shohlar saroyining bo'rtma devoriy tasvirlarda O'rta Osiyoning sug'diylar va baqtriyaliklar kabi saklar va xorazmliliklar tasvirlari xam o'z aksini topgan. Persepol'dagi Doro I va Kserksning saroyiga olib boradigan pillapoya devorlariga axamoniylarga tobe bo'lgan mamlakatlardan o'lpon olib kelayotgan vakillar aks etgan bo'rtma manzaralarda o'n birinchi guruxda aks etilgan saklar otni yetaklab bormoqdalar. Ular xanjar bilan qurollanganlar [17. b. 42].

Qadimgi fors ma'muriyatining turli xalqlardan iborat harbiy xizmatni tashkillashtirish harbiy – strategik va siyosiy jixatdan qulay usul bo'lgan. Turli hududlarda joylashgan harbiy kuchlardan fors shohiga qarshi uyushtirilgan fitna, norozilik va g'alayonlarni bostirishda hamda zabt etilmagan mamlakatlarni bosib olishda qudratli kuchga aylangan.

Saklar va xorasmiylar qadimgi forslarga tobe bo'lgan O'rta Osiyo va Sharqning boshqa xalqlar vakillari qatorida podshoh Kserksning Yunonistonga yurishida ishtirok etishgan. Gerodotning yozishicha, parfiyaliklar, xorasmiylar va sug'diylar qurol – aslahalari baqtriyalik jangchilarning qurollariga o'xshagan. Baqtriyaliklar kamon va kalta nayzalar bilan qurollangan, saklarda xanjar, “sak kamoni” va jang boltalar – sagarislar mavjud bo'lgan [7. VII 64,66].

Doro I boshlab bergan yunon–fors urushlari Marafon jangida saklar sabotli jang qilishgan, Kserks sarkardasi Mardoniy, nihoyatda jasurligi bilan ajralib turgan saklar va baqtriyalik jangchilarni tanlangan bo'linmalar sifatida o'zining qo'shinlari tarkibiga jalb etgan [7. VIII. 133].

Yozma manbalarga ko'ra, mil.avv. 4–5 asrlarda ilgari davrlarga nisbatan (“Avesto” davri) Orolbo'yi va unga tutash dasht sarhadlarida yashagan qabilalarning qurollanishi sohasida ma'lum yangiliklar namoyon bo'lgan. Misol uchun, massagetlarning otlari qo'shini mis sovutlar bilan yopib qo'yilishi va ot anjomlarini oltin bilan bezatish shular jumlasidandir.

Ehtimol, Kir II va Doro I ning sak – massagetlar bilan urushlaridan so'ng forslarning suvoriy qo'shinlarida ham yopinchiqli sovutlar otni va chavandozni himoyalaniish vositasi sifatida keng tarqalgan. Gerodotning yozishicha, zodagon fors sarkarda, suvoriylar qo'shin yo'lboshchisi Masist maxsus zotli, oltin yuganli ot minib yunonlarga qarshi jang maydoniga kirgan. Sarkarda ustiga oltindan yasalgan sovut kiyilgan, u bilan jangchining qo'llari va oyoqlari ham himoyalangan. Biqiniga o'q zarbidan yaralangan ot bexosdan keyingi ikki oyoq ustida tikka turib, Masistni yerga tashlab yuborgan. Fors sarkardasiga shoshilib xujum qilgan yunonlarning zarblari, ular bilan kurashgan Masistga boshda ziyon yetkazmagan, negaki u oltin sovut ustiga jundan tikilgan kiyimni kiygan. Qandaydir ellin askari yunonlar behuda urinishlariga sababini anglab, raqibni ko'ziga nayza urgan. Shu zahotiy oq Masist jon bergan [7. IX.20,22].

“Avesto”da tasvirlangan baland g'ildirakli jang aravasiga o'xshash ot qo'shilgan aravani Doro I ning silindrsimon muxridagi tasvirda ko'rish mumkin. Unda ikki kegayli g'ildiraklarga ega arava, chaqqonli ot va ot haydovchisi tasvirlangan hamda arava ustida toj kiyib turgan shox kamon o'qini daraxt tagida, keyingi ikki oyoq ustida tikka turgan serjaxl sherga yo'naltirilganligi manzarasi aks etilgan [26].

Dastlab forslar va sak–massagetlarning jang usullari bir–biriga o'xshab yaqin bo'lgan. To'maris boshchiligidagi massagetlarning Kir II qo'shiniga qarshi jangni tasvirlab bergan Gerodot, shunday yozgan: “Men bilishimcha, varvarlar o'rtasida yuz bergan barcha janglar ichida, ushbu jang eng shavqatsiz bo'lgan. Avvaliga xar ikki dushman kuchlar bir – birlariga uzoqdan ro'parada turib, kamondan o'q otishgan. O'qlari tugagach ular xanjar va nayzalarni qo'llariga olib shiddatli xujumga tashlanishgan [7. b. 214].

Gerodot forslar harbiy strategiyasi va taktikasiga oid hamda Ahamoniylar davlati tarkibiga kirgan alohida xalqlarning qurollanish sohasi bo'yicha bilimlari zo'r muallifga o'xshaydi. Misol

tariqasida, Gerodot Persepol shahrini borib ko‘rmagan. Biroq Persepol saroyi bo‘rtma tasvirlarida o‘rin olgan saklar va xorasmiylar yarog‘lari, tarixchi asaridagi shu qabila – elatning qurol – yarog‘lari tarifida go‘yo Persepol tasvirlarining aksi bo‘lib ko‘rinadi.

Tadqiqotchilarning ta‘kidlashicha, Gerodotning bayon qilish asosida forslar va Kichik Osiyoda yashagan yunonlarning og‘zaki hikoyalari yotgan. Shuningdek, tarixchi yunon tiliga o‘girilgan va Kichik Osiyo yunonlar shaharlarida tarqatilgan Axamoniylar devonxonasi rasmiy xujjatlaridan foydalanganligi ehtimoli yuqori [8. C.140].

Persepol atrofida Naqshi Rostam qoyasi ichiga kesib – o‘yilgan fors podshohlari Doro I va taxminan, Kserks, Artakserks va Doro II ning maqbarasi mavjud. Unga kirish peshtoq ustida haykallar tasvirlari yuksalib turibdi. Doro I taxtda o‘tirgan holda tasvirlangan. Taxt yonida forslar zabt etishgan xalqlarning 30 ta vakillari, “taxt ko‘taruvchilari” tirsakda egilgan qo‘llarini yuqoriga ko‘tarib turibdi. Ular barchasining etnik mansubligi haykallar yonidagi yozuvga alohida belgilangan [9. b. 133–134]. Eng asosiy ajratuvchi belgi shundaki, manzarada ko‘proq ko‘chmanchilarga (skiflar, saklar, massagetlarga) xos qurol– yarog‘lar tasvirlangan.

Naqshi Rostam manzarasida Doro I ning o‘ng qo‘lida kamon mavjud, shohning soqchilari nayza, kamon, sadoq va jangovar boltani ushlagan holatda ko‘rsatilgan [9. b. 133–134].

Yana bir o‘ziga xos jixat e‘tiborga molik. Taxt ko‘taruvchilarning ichida birinchi haykaldan boshlab, o‘ninchi haykalga qadar sak qabilalarining to‘rtta vakillari, xorasmiy va boshka O‘rta Osiyoliklar (parfiyalik, ariyalik, baqtriyalik va marg‘iyonalik) o‘rin olishgan.

Saklar va xorazmlik tasvirlari, antropologik ko‘rinishi va etnografik belgilariga ko‘ra (qiyofa, usti–boshi, qurollar) bir xil ko‘rsatilgan. Ular xar birining o‘ng biqiniga qinga solinib osilgan xanjar – akinak mavjud [6].

Strabon xorasmiylar elatini saklar va massagetlar qabilalarining tarkibiy etnik qismi sifatida quyidagicha ta‘riflagan: “Shuningdek, massagetlar va saklar qabilasiga attasiylar va xorasmiylar mansub, ular yurtida baqtriyaliklar va sug‘diyalar mamalakatidan Spitamen bekingan.

Ushbu yunon geografi va tarixchisi saklarni qadimdan urushqoq, uzoq o‘lkalarga yurishlar qilgan qabilalar sifatida shunday yoritadi: “Kimmeriylar singari saklar bosqinlarni tashkillashtirgan, ulardan birlari ancha uzoq, boshqalari yaqin masofalarda amalga oshirilgan” [23]. Rimlik Kvint Kurtsuy Ruf xam saklar talonchilikka odatlanib qolgan va hamisha qurollanib yurishgan deb, ularni jangovar qabila sifatida baxolagan [13].

Gerodotga nisbatan Makedoniyalik Aleksandr yurishlarini yoritgan yunon–rim tarixchilari asarlarida saklarning harbiy harakatlari haqida axborot joy olib, ularning qurollanishga oid cheklangan ma‘lumotlar keltirilgan.

Arrianning yozishicha, aleksandrning qarorgohiga 1500 ta otliq qo‘shini bilan Xorazm shohi Farasman keladi (mil.avv.328) [4], Kurtsiy Ruf asarida Xorazmlik hukmdorning ismi “Fratafern” shaklida qayd etilgan [13]. Bizningcha, ushbu shaxsning ismini xar hil talqin qilinishi, qadimgi tarixchilar turlicha manbalardan foydalanganligi bilan belgilangan. Negaki, turlicha mazmundagi manbalarni Aleksandr yurishlarida ishtirok etishgan sarkardalar, tarixchilar va faylasuflarning hikoyalari, xotiralari hamda yozilgan kundalik ma‘lumotlari tashkil etgan [21].

Ayrim manbalarda fors shohi Doro III ning yunon–makedoniyaliklar bilan Gavgamella jangida, Baqtriya satrapi Bess boshchiligida hindlar, baqtriyaliklar, sug‘diyalar va saklardan iborat jangchilar qayd etib o‘tilgan bo‘lsada, biroq xorazmliklar tilga olinmagan. Shu yili, aniqrog‘i bundan ham ilgari, Xorazm Axamoniylar davlati tarkibidan chiqib, mustaqil podshohlikka aylangan shekilli.

Mil.avv. 329 yili Maroqanda tevaragida Politimet (Zarafshon) bo‘yidagi yunon – makedoniyaliklar bilan Spitamen boshchiligida jangda, yengil qurollangan saklar otliq qo‘shinning o‘ziga xos harbiy taktikasi qo‘llanilgan. Saklar Politimet qirg‘oqlariga yaqinlashib kelgan va daryodan kechib o‘tayotgan makedoniyaliklarga ro‘para bo‘lib, raqibni o‘qqa tutishgan, shuningdek, daryoni kechib o‘tgan dushmanning tartibsiz safi ketidan quvib, kamondan o‘qlar otishgan [4].

Makedoniyalik Aleksandr va keyingi qadimgi tarixiy bosqichlarda Orolbo‘yi saklari va Xorazmlik jangchilar kesuvchi, zarba berish uchun mo‘ljallangan xanjar va qilichlar, jangovar

bolta, nayza va kamon kabi qurol yarog‘lari bilan qurollanishgan. Palaxmon xam O‘rta Osiyo jang qurollari ichida an’anaviy harbiy vositaga aylangan.

Kurtsiy Rufning yozishicha, Kurushkata shaxri qamal paytida himoyachilar tomonidan palaxmon yordami bilan yo‘naltirilgan tosh Aleksandrning bo‘yniga tegib, podshoh «ajal chekkasiga yetgan, u ot ustidan yiqilib, behushlik holatga kelgan, podshoh halok bo‘ldi degan hayolda qo‘shin vahima axvolga tushgan» [13].

Mil.avv. IV– milodiy III asrlarga oid sopol, suyak, charm yuzasiga va yog‘och taxtachalarga bitilgan xorazm yozuvlarida qurol, jang va jangchilar bilan bog‘liq alohida tushunchalar va shaxsiy ismlar mavjud. Bu yozuv namunalari Tuproqqal’a, Qo‘yqirilganqal’a, Qal’aliqir kabi yodgorliklardan topildi.

Shu yozuvlarning taxlillariga ko‘ra, mil.avv.V–IV asrlarda, Qadimgi Sharqda keng tarqalgan aramey yozuvini Xorazm tiliga moslashtirish ro‘y berib, natijada Qadimgi Xorazmda o‘z alifbo tizimi va yozuv madaniyati rivojlangan [11. B. 33-35]. Xorazm yozuvi nafaqat ijtimoiy va iqtisodiy aloqalarni hamda ma’naviy madaniyat tarixini o‘rganishga yordam bergan [15. b. 92-94], shuningdek, u harbiy sohaning ayrim jixatlarini tahlil etishda qo‘shimcha manba bo‘lib xizmat qiladi.

Qo‘yqirilganqal’adan topilgan xum sirtiga qora siyoh bilan bitilgan “aspabarak” so‘zi “aspa” – “ot” tushunchasidan “otni minib yurgan”, “ot ustida o‘tirgan”, ya’ni “suvoriy, chavandoz” degan ma’noni anglatadi [24].

Shuningdek, shu so‘z – “Aspabarak” shaklida shaxsiy ismni ifodalaganligi, extimoldan holi emas, chunki bir qator Xorazm yozuvi namunalari, xususan, harbiy yurishlar va janglarga tegishli ma’noda shaxsiy ismlarga ega. Chunonchi, Tuproqqal’adan aniqlangan yozuvlarda «o‘sha kimning oldida yuzta jang turgan», «o‘sha, kimning shuxrati oshadi», «shonli», «jangchilar foydasi» va «g‘alaba yo‘liga ega», «jang qalqoni», «qilichga tayangan» kabi va boshqa tushunchalar mavjud [16].

Xulosa:

Xulosa qilib, shuni ta’kidlash joizki, ko‘chmanchi ilk sak-massaget qabilalarining qurollanishi va jang usullariga oid ma’lumotlar turli davr manbalarda o‘z aksini topgan. «Avesto»da ular qadimiy ildizlarga ega bo‘lib, yurishlar va bosqinlar sharoitida harbiy yo‘lboshchilar hamda jangchilarning jamiyatdagi mavqei o‘sib borishi holatlarini tasvirlagan. Bunday davrlarda harbiy ishni, qurol–yarog‘lar va jang usullarini takomillashtirish katta ahamiyatga ega bo‘lgan. Shuningdek, manba asosini tarixiy rivoyatlar tashkil etgan (Mixr– Yasht, Vertragna alqovi), ammo ular ham turli siyosiy voqea– hodisalarning aks – sadosidir. “Avesto” O‘rta Osiyo xalqlarining harbiy tarixiga oid eng qadimgi ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi.

Ahamoniylar davri qadimgi fors bitiklarida O‘rta Osiyoning qabila – elatlarning qurollanish soxasiga tegishli ma’lumotlar mavjud emas. Biroq Persepol saroyi va Naqshi Rostam qoyasidagi bo‘rtma tasvirlar ushbu soha bo‘yicha mavjud bo‘shliqni to‘ldirishadi. Persepol manzaralarida turli etnik guruhlar qatorida, ilk bor xorasmiylar elati va saklarning qiyofasi, usti – boshi va qurol–yarog‘lari aks etilgan. Saklar va xorasmiylar xam Persepol tasvirlarida otni yetaklab kelishi holatlari e’tiborga molik.

Ahamoniylar shohlari O‘rta Osiyo harbiy kuchlardan o‘z yurishlarida va davlat harbiy qal’alari xizmatida foydalanishgan. Gerodot saklar va xorasmiylarning qurol–yarog‘larini ta’riflab bergan. Shu ma’lumotlar asosida otliq suvoriylar va piyoda jangchilar, o‘q va nayza otuvchilar, kalta xanjar – akinak va jangovar oybolta– sagaris bilan qurollangan piyodalarning jang maydonidagi harakatlarini tasavvur qilish mumkin.

Иктибослар/ Сноски/ References:

1. Markwart / Untersuchungen zur Geschichte von Eron.– Gottingen, 1896. –258 s
2. Tomashek W. CHorasmiya // Pauly’s Real – Encyclopedie der Klassischen Altertums – wissenschaft. – Stuttgart, 1894. Bd. 3.– Pp.–2406.

3. Авеста. Избранные гимны / Пер. с авестийского И.М.Стеблин – Каменского. Душанбе: Адиб, 1990. 174 с. (Avesta. Selected hymns / Trans. from Avestan I.M. Steblin - Kamensky. Dushanbe: Adib, 1990. 174 p.)
4. Арриан. Поход Александра / Пер.М.Е.Сергеенко.– М. – Л., 1962.– Кн. VI 15, 4. (Arrian. Alexander's campaign / Per.М.Е.Sergeenko. – М. – Л., 1962. – Book. VI 15, 4.)
5. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии / Перевод с английского.– СПб., 1985. – 221 с. (Vamberi A. Travel through Central Asia / Translation from English. – St. Petersburg, 1985. –221 p.)
6. Вишневская О.А.,Рапопорт Ю.А. Городище Кюзели – гыр. К вопросу о раннем этапе истории Хорезма // ВДИ . N2.– М.,1997.– С.168. Рис. 8. (Vishnevskaya O.A., Rapoport Yu.A. The ancient settlement of Kuzeli - Gyr. On the issue of the early stage of the history of Khorezm // VDI. N2.– М., 1997.– P. 168. Rice. 8.)
7. Геродот. История. В девяти книгах / Перевод Г.А. Стратановского. – Л.: Наука, 1972. – 600 с. (Herodotus. Story. In nine books / Translation by G.A. Stratanovsky. – L.: Nauka, 1972. – 600 p.)
8. Дандатаев М.А. Иран при первых Ахеменидах.– М.: ИВЛ, 1963.– С.140. (Dandataev M.A. Iran under the first Achaemenids. – М.: IVL, 1963. – P.140.)
9. Дандатаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы – М.: Наука, 1985 – С. 133–134. (Dandataev M.A. Political history of the Achaemenid state - М.: Nauka, 1985 - pp. 133–134)
10. Иванин М.И. Хива и река Амударья.–СПб., 1873.– 64 с. (Ivanin M.I. Khiva and the Amudarya River. – St. Petersburg, 1873. – 64 p.)
11. Исхоков М. Тарихни тилга киритган ёзув // Фан ва турмуш, 2006. № 1–3,– Б.33–35. (Ishokov M. An inscription that mentions history // Science and life, 2006. No. 1–3,– B.33–35.)
12. Каульбарс А.В. Низовья Амударьи, описанные по собственным исследованиям в 1873 г. // Записки Русского географического общества, – СПб., 1881. Т.9.– С. 31–32. (Kaulbars A.V. The lower reaches of the Amu Darya, described according to our own research in 1873 // Notes of the Russian Geographical Society, St. Petersburg, 1881. Т.9.– pp. 31–32.)
13. Квинт Курсий Руф . История Александра Македонского / Отв.редактор А.А.Вигасин.– М.,1993. – Кн.IV, VI, 3. (Quintus Curtius Rufus. History of Alexander the Great / Editor-in-Chief A.A. Vigasin. – М., 1993. – Book IV, VI, 3.)
14. Кун А.Л. Поездка по Хивинскому ханству в 1873 г. // Известия Российского географического общества. Т.Х.– СПб., 1874.– С.17–58. (Kun A.L. A trip to the Khiva Khanate in 1873 // News of the Russian Geographical Society. Т.Kh. – St. Petersburg, 1874. – P.17–58.)
15. Курбонова Д.Ш. Хоразм вохасининг қадимги ва илк ўрта асрлар маънавий маданияти.– Тошкент, 2015.–Б. 92–94. (Kurbanova D.Sh. Ancient and early medieval spiritual culture of Khorezm region.- Tashkent, 2015.-B. 92–94.)
16. Лившиц В.А.Документы. Топрак–каля. Дворец // Тр.ХАЭЭ.Т.XIV.– М.,1984.– С. 257–258, 268–269, 273. (Livshits V.A. Documents. Toprak-kala. Palace // Тр.НАЕЕ.Т.XIV. – М., 1984. – P. 257–258, 268–269, 273.)
17. Луконин В.Г. Искусство Древнего Ирана.– М.: “Искусство”, 1977.– С.42. (Lukonin V.G. The Art of Ancient Iran. – М.: “Iskusstvo”, 1977. – P.42.)
18. Мамбетуллаев М.,Маньлов Ю.П., Юсупов Н., Хожаниязов Г. Исследования в Хорезмской области // АО 1974.– М.: Наука, 1975.– С. 505–506. (Mambetullaev M., Manylov Yu.P., Yusupov N., Khozhaniyazov G. Research in the Khorezm region // АО 1974. – М.: Nauka, 1975. – P. 505–506)
19. Маньлов Ю.П. Городще Кят // ОНУ. N 7–8, 1973.– С.110–114. (Manylov Yu.P. The city Kyat // ONU. N 7–8, 1973.– P. 110–114;)
20. Пугаченкова Г.А. О панцирных вооружении парфянского и бактрийского воинства // ВДИ. N2. – М., 1966. ўша муаллиф. Скульптура Халчаяна.– М.: Искусство, 1971.– С. 71–75. (Pugachenkova G.A. About the armored weapons of the Parthian and Bactrian armies // VDI. N2. – М., 1966. ўsha muallif. Culture of Khalchayan. – М.: Art, 1971. – pp. 71–75.)

21. Пьянков И.В. Хорезм в античной письменной традиции // Хорезм и Мухаммад ал-Хорезми. – Душанбе: Дониш, 1983.– С.41. (Pyankov I.V. Khorezm in the ancient written tradition // Khorezm and Muhammad al-Khorezmi. – Dushanbe: Donish, 1983. – P.41.)
22. Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов // МИА. N.101.– М., 1961. (Smirnov K.F. Armament of sauromatots // МИА. N.101.– М., 1961.)
23. Страбон. Кн. XI, VIII, 8. (Strabo. Book XI, VIII, 8.)
24. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М.: ИВЛ, 1962 – С.130. (Tolstov S.P. Along the ancient deltas of Oxus and Jaxartes. – М.: IVL, 1962 – P.130.)
25. Толстов.С.П. Древней Хорезм.– М.:МГУ, 1948.– С. 77–100. (Tolstov.S.P. Ancient Khorezm. – М.: MSU, 1948. – pp. 77–100.)
26. Фрай Р. Наследие Ирана / Пер.с англ. В.А.Лившица и Е.В.Зейталя.– М.: Наука, 1972.– Иллюстрация, рис. 96. (Fry R. Heritage of Iran / Translation from English. V.A.Livshchitsa and E.V.Zeytal. – М.: Nauka, 1972. – Illustration, fig. 96.)
27. Хожаниязов Г. Малая Кыркыз-кала-городище раннеантичного Хорезма//Археология Приаралья.Вып.IV.–Ташкент: Фан, 1990.– С.82–91. (Khozhaniyazov G. Malaya Kurkyz-kala settlement of early antique Khorezm // Archeology of the Aral Sea region. Issue IV. – Tashkent: Fan, 1990. – P. 82–91.).

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000